

ЎТ ЙЎЛЛАРИГА ЁРИЛГАН ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИ ДАВОЛАШДА ЭНДОСКОПИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Султонзода Низомиддин Дониёр ўғли

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон, Бухоро шаҳри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667124>

Тадқиқот мақсади. Эндоскопик ретроград усулларни жорий этиш орқали ўт йўлларига ёриб ўтиш билан асоратланган жигар эхинококкозини даволаш натижаларини яхшилаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотга ихтисослаштирилган жарроҳлик шифохоналарида даволанган, кистанинг ўт йўлларига ёрилиши билан асоратланган жигар эхинококкози билан оғриган 100 нафар бемор киритилган. Беморларнинг ёши 18 дан 70 ёшгача бўлган. Ташхис клиник маълумотлар, лаборатория кўрсаткичлари ва инструментал тадқиқот усуллари асосида қўйилди. Ташхислаш алгоритми қорин бўшлиғи аъзоларининг ультратовуш текшируви (УТТ), холангиорежимли магнит-резонанс томография (МРТ) ва эндоскопик ретроград холангиопанкреатографияни (ЭРХПГ) ўз ичига олган. Эхинококк кисталарининг ўлчамлари ва жойлашуви, билиар алоқа мавжудлиги, ўт йўлларининг кенгайиши ва холангит белгилари баҳоланди. Беморлар даволаш тактикасига қараб гуруҳларга бўлинди. Асосий гуруҳда папиллосфинктеротомия, ўт йўллари санацияси ва қолдиқ бўшлиққа эндоскопик ишлов беришни ўз ичига олган эндоскопик даволаш усуллари қўлланилди. Назотсистобилиар дренаж орқали гермитсид мақсадида 0,05% хлоргексидин эритмаси юборилди. Операциядан кейинги асоратлар, қайталанишлар частотаси, касалхонага ётқизиш давомийлиги ва такрорий жарроҳлик аралашувлари зарурлиги баҳоланди.

Тадқиқот натижалари. Эндоскопик тактикани қўллаш билиар-асоратланган жигар эхинококкозида юқори клиник самарадорликни намоён этди. Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, мазкур ёндашув анъанавий жарроҳлик усулларига нисбатан касалликнинг қайталаниш частотасини ишончли даражада камайтиради. Эндоскопик санация ўт йўлларига очилган паразитар кисталар мавжуд бўлганда айниқса самарали бўлиб, паразитар таркибнинг тўлиқ эвакуацияси, детрит ва мембраналарни бартараф этиш ҳамда билиар тизимнинг эркин дренажланишини таъминлади.

Асосий гуруҳ беморларида такрорий жарроҳлик аралашувлар эҳтиёжининг сезиларли камайиши қайд этилди, бу эса даволаш тактикасининг оптималлашганини кўрсатади. Шу билан бирга, стационар даволаниш муддатлари қисқариб, беморларнинг эрта реабилитациясига шароит яратилди. Айрим клиник ҳолатларда эндоскопик усуллардан самарали фойдаланиш лапаротомиянинг иккинчи босқичини ўтказмасликка имкон берди. Бу эса операция травматизмини камайтириш, операциядан кейинги асоратлар хавфини пасайтириш ва беморнинг умумий прогнозини яхшилашга хизмат қилди.

Клиник-лаборатор кўрсаткичларни баҳолашда ижобий динамика аниқланди: холангит клиник белгилари регрессияси, билирубин ва жигар ферментлари даражаларининг меъёрлашуви, холестаза лаборатор маркерларининг пасайиши

кузатилди. Бу ўзгаришлар билиар гипертензия бартараф этилганини ва яллиғланиш жараёни камайганини тасдиқлайди.

Хулоса. Қолдиқ бўшлиқни гермитсидли ишлов бериш билан бирга амалга оширилган эндоскопик санация билиар ёрилиш билан кечувчи жигар эхинококкозини даволашда самарали ва кам инвазив усул ҳисобланади. Эндоскопик технологиялардан комплекс фойдаланиш касаллик қайталаниш частотасини камайтириш, такрорий операцияларга эҳтиёжни пасайтириш ва стационарда даволаниш муддатини қисқартириш имконини беради. Мазкур ёндашув асоратланган жигар эхинококкозини даволашда патогенетик асосланган, клиник жиҳатдан мақбул ва истиқболли йўналиш сифатида баҳоланиши мумкин.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dziri C, Haouet K, Fingerhut A. Treatment of hydatid cyst of the liver: where is the evidence? *World J Surg.* 2004;28(8):731–736.
2. Brunetti E, Kern P, Vuitton DA; WHO Informal Working Group on Echinococcosis. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis. *Acta Trop.* 2010;114(1):1–16.
3. Sayek I, Onat D. Diagnosis and treatment of uncomplicated hydatid cyst of the liver. *World J Surg.* 2001;25(1):21–27.
4. Manterola C, Otzen T. The disease burden of echinococcosis. *Parasitol Int.* 2017;66(5):673–680.
5. Kayaalp C, Bostanci B, Yol S, Akoglu M. Distribution of hydatid cysts into the liver with reference to cystobiliary communications and cavity-related complications. *Am J Surg.* 2003;185(2):175–179.
6. Lygidakis NJ. Diagnosis and treatment of intrabiliary rupture of hydatid cyst of the liver. *World J Surg.* 1996;20(7):833–837.
7. Al Karawi MA, Mohamed AE, Yasawy MI, et al. Endoscopic management of biliary hydatid disease. *Gastrointest Endosc.* 1992;38(5):568–571.
8. Sheikh RA, Yasmeeen S, Pauly MP, et al. Endoscopic management of hepatobiliary hydatid disease. *Dig Dis Sci.* 2005;50(10):1913–1917.
9. Sharma BC, Kumar R, Agarwal N, Sarin SK. Endoscopic management of bile leaks after hepatic hydatid cyst surgery. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int.* 2006;5(1):91–93.
10. Dolay K, Akbulut S. Role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the management of hepatic hydatid disease. *World J Gastroenterol.* 2014;20(41):15253–15261.
11. Agarwal S, Sikora SS, Kumar A, Saxena R, Kapoor VK. Bile duct communication in hydatid disease of the liver. *Br J Surg.* 1995;82(3):337–340.
12. Ertem M, Karahasanoglu T, Yavuz N, et al. Endoscopic management of biliary complications after surgery for hepatic hydatid disease. *Surg Endosc.* 1998;12(9):1185–1187.